

УДК 338.22

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ

WAYS OF IMPROVING FINANCIAL CONTROL IN RUSSIA

©Кремповая Н. Л.

канд. экон. наук

Институт экономики и управления

Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, natasha_krem@mail.ru

©Kremповaya N.

PhD, Institute of Economics and Management

Vernadsky Crimean Federal University

Simferopol, Russia, natasha_krem@mail.ru

©Салимова А. В.

Институт экономики и управления

Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, aleksa.salimova@mail.ru

©Salimova A.

Institute of Economics and Management

Vernadsky Crimean Federal University

Simferopol, Russia, aleksa.salimova@mail.ru

Аннотация. В работе рассмотрены пути совершенствования финансового контроля. Приведена взаимосвязь предложенных путей совершенствования государственного финансового контроля с резкими недостатками. Выполнено обоснование путей совершенствования финансового контроля России с учетом недостатков в современных условиях. Согласно аналитическим данным, приведенным в статье, приоритетными направлениями следует определить совершенствование финансового контроля, повышения результативности контрольно-ревизионной работы отдельных ведомственных подразделений, улучшение качества инспектирование и документирование результатов контрольных мероприятий. В заключении авторы приходят к выводу, что перспективы совершенствования финансового контроля зависят от его качества на всех его этапах и своевременности адекватного реагирования финансовых органов, главных распорядителей средств и органов власти на результаты последующего контроля, то есть на выявление фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств путем введения мер для возмещения незаконных расходов, регулирования объемов финансирования и приведения в соответствие с нормативно-правовыми актами, регулирующими бюджетный процесс.

Abstract. This paper presents considered ways of improving financial control. Given the relationship of the proposed ways of improvement of state financial control with sharp drawbacks. A substantiation of ways of improvement of financial control of Russia in view of the shortcomings in the current conditions. According to the analytical data provided in article, it is necessary to determine by the priority directions improvement of financial control, increase of productivity of control and auditing work of separate departmental divisions, quality improvement inspection and

documenting of results of control actions. In the conclusion authors come to a conclusion that prospects of improvement of financial control depend on its quality at all its stages and timeliness of adequate reaction of financial bodies, the main managers of means and authorities on results of the subsequent control, that is on identification of the facts of inappropriate and inefficient use of budgetary funds by introduction of measures for compensation of illegal expenses, regulation of the amounts of financing and reduction in compliance with the normative legal acts regulating the budgetary process.

Ключевые слова: финансовый контроль, государство, совершенствование государственного контроля.

Keywords: financial control, state, improvement of state control.

Финансы являются неотъемлемой частью экономических отношений, а финансовый контроль — неотъемлемой частью финансов. Поэтому сегодня происходят значительные изменения как в задачах финансового контроля, так и в оценке его значения.

Изменения, произошедшие в течение последних лет в экономике и финансовых отношениях, внедрение новых принципов хозяйствования на основе рыночных отношений, развитие деловой инициативы и предпринимательства нуждаются в коренной перестройке управленческих функций государства, в том числе контрольных. Исходя из реальной действительности, вопрос финансового контроля является актуальным в наше время.

Экономическая политика Российской Федерации осуществляется с помощью огромного арсенала механизмов, методов, способов, инструментов. Одним из определяющих рычагов управления финансовой системой является финансовый контроль. Финансовый контроль — это важная функция государства, что обеспечивает нормальное функционирование финансовой системы. С одной стороны, он является средством совмещения функций финансового планирования и прогнозирования, финансового учета и статистики, с другой — предпосылкой осуществления функций финансового анализа и регулирования. Это определяет интегрирующую роль финансового контроля, недооценка которой значительно ухудшает эффективность управления финансовыми ресурсами [1].

Исследованием данной темы занимались многие ученые, такие как Дмитренко Г. В. [1], Гетманец А. П. [4], Павлова Л. Н., Левакин И. В. [3], Чуль Е. М. [5], и др. В их научных трудах рассматриваются различные подходы к совершенствованию финансового контроля. Каждый имеет свои особенности и выводы по данной теме.

Финансовый контроль как одна из функций управления финансами представляет собой особую деятельность по проверке формирования и использования фондов финансовых ресурсов в процессе создания, распределения и потребления валового внутреннего продукта с целью оценки обоснованности и эффективности принятия решений и результатов их выполнения.

Контроль финансовой деятельности органов представительной власти осуществляется, прежде всего, при рассмотрении и утверждении проектов федерального и нижестоящих бюджетов, государственных и местных внебюджетных фондов, а также при утверждении отчетов об их исполнении. С этой целью созданы соответствующие структуры: комитеты и комиссии Совета Федерации и Государственной Думы, Счетная палата РФ, контрольно-счетные палаты субъектов РФ.

Применение устаревших форм финансового контроля не позволяет государству оперативно и эффективно влиять на процессы, которые происходят в экономике, что приводит к снижению контрольных функций государства в условиях трансформации экономических

отношений, не обеспечивает концентрацию контрольных действий на наиболее приоритетных направлениях финансовой деятельности.

Сейчас существует объективная необходимость модернизации государственного финансового контроля в России, которая требует разработки новых подходов к решению теоретических и практических проблем в организации контроля. В современных условиях контрольные действия государства должны осуществляться на партнерских отношениях, что не соответствует действительности.

Целью государственного финансового контроля является обеспечение законности и эффективности использования государственных бюджетных и внебюджетных финансовых средств и государственной собственности [3, с. 23].

Недостатком функционирования системы государственного финансового контроля ученый Гетманец А. П. считал:

–законодательство относительно финансового и бюджетного контроля с самого начала формировалось из действующих нормативно–правовых актов, устанавливавших полномочия образованных органов финансового контроля, и тех, что создавались на базе уже действующих органов государственного управления;

–действующие нормативно–правовые акты финансового и бюджетного контроля имеют существенные недостатки, которые объективно обусловлены их устарелостью и несоответствием требованиям современности;

–остается несовершенной качество нормативно–правовых актов по бюджетному контролю. Нечеткость формулировки норм приводит к неправильному их толкованию при осуществлении контрольных мероприятий, реализации прав и обязанностей субъектов контроля [4, с. 135].

Рассматривая задачи и функции, возложенные на органы финансового контроля, нужно отметить что, необходимым условием обеспечения эффективности финансового контроля является оптимальность и системность действий контролирующих органов. Другими словами, финансовый контроль не может быть эффективным, если он не охватывает всех сфер обращения финансовых ресурсов.

По нашему мнению, приоритетными направлениями следует определить совершенствование финансового контроля, повышения результативности контрольно–ревизионной работы отдельных ведомственных подразделений, улучшение качества инспектирование и документирование результатов контрольных мероприятий.

Основные принципы осуществления государственного финансового контроля заложены в Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. №41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации»: внешний государственный аудит (контроль) осуществляется на основе принципов законности, эффективности, объективности, независимости, открытости и гласности [2].

Нужно отметить, что каждый из них в частности, а также их совокупность являются важными и определяющими для профессиональной деятельности в сфере финансового контроля. Выдержать этические нормы контроля в условиях тотальной коррумпированности, непрозрачности решений и действий, двойных стандартов признания и оценки, пренебрежения к закону, отсутствия эффективной судебной системы, распространение отношений криминального типа крайне сложно. Специальные обследования актов ревизий и аудиторских заключений показали, что половина заключительных документов давали положительную характеристику деятельности субъектов хозяйствования, хотя там были серьезные финансовые нарушения. Часто работники контролирующих органов становятся оплачиваемыми консультантами в отношении рекомендаций во избежание наказаний. Через аудиторские услуги «отмываются» крупные суммы средств, которые уменьшают базу налогообложения прибыли.

Следует заметить, что через эти причины буквальное соблюдение всех этических принципов профессионального финансового контроля в современном обществе поставит контролирующий орган в проигрышную ситуацию.

Учитывая это, возможные пути усовершенствования государственного финансового контроля должны иметь направленность именно на решение определенных недостатков, учитывая результаты систематизации взглядов ученых относительно решения указанного вопроса.

Подводя итог, можно сказать, что для совершенствования финансового контроля необходимо:

–контролировать целевой характер государственных расходов, а также оценивать их результативность;

–усиливать прозрачность деятельности организаций;

–внедрять новые технологии проведения контрольных проверок;

–разработать единый стандарт контроля для всех счетных органов;

–усиливать финансовый контроль;

–свести к минимуму финансовые нарушения;

–определить направления и вопросы, по которым могут проводиться проверки и анализ эффективности законов о бюджете;

–совершенствовать кадровое обеспечение контроля посредством повышения квалификации и профессионализма специалистов.

Таким образом, перспективы совершенствования финансового контроля зависят от его качества на всех его этапах и своевременности адекватного реагирования финансовых органов, главных распорядителей средств и органов власти на результаты последующего контроля, то есть на выявление фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств путем введения мер для возмещения незаконных расходов, регулирования объемов финансирования и приведения в соответствие с нормативно–правовыми актами, регулирующими бюджетный процесс.

Проведя исследование можно обобщить его результаты и сделать вывод, что экономические тенденции и последствия мирового финансового кризиса показали необходимость совершенствования финансово-бюджетной политики и формирования соответствующих механизмов государственного финансового контроля как весомой составляющей финансовой системы страны. Четкая целеустремленность и пластичность, интеграционные процессы, конъюнктурные вызовы и угрозы стали толчком к формированию новых стандартов экономических отношений в целом и в реализации миссии финансового контроля.

Список литературы:

1. Дмитренко Г. В. Модернизация государственного финансового контроля // Статистика. 2009. №3. С. 118–123.

2. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О Счетной палате Российской Федерации» // Российская газета, № 77, 10.04.2013.

3. Левакин И. В. Актуальные проблемы государственного и муниципального финансового контроля: сборник научных статей / под ред. И. В. Левакина, Т. В. Ярыгиной, О. Н. Кряжковой. М.: НИИ СП, 2013, С. 23–26.

4. Гетманец А. П. Направления совершенствования законодательства относительно бюджетного контроля // Юридическая наука. 2011. №2. С. 134–141.

5. Чуль Е. М., Чуль О. М., Барский Ю. М. Система государственного финансового контроля: функционирование, проблематика, оптимизация // Экономическое пространство. 2011. №45. С. 193–202.

References:

1. Dmitrenko G. V. Modernizatsiya gosudarstvennogo finansovogo kontrolya. Statistika, 2009, no. 3, pp. 118-123.
2. Federal'nyi zakon ot 05.04.2013 N 41-FZ (red. ot 04.11.2014) "O Schetnoi palate Rossiiskoi Federatsii". Rossiiskaya gazeta, no. 77, 10.04.2013.
3. Levakin I. V. Aktual'nye problemy gosudarstvennogo i munitsipal'nogo finansovogo kontrolya: sbornik nauchnykh statei / pod red. I. V. Levakina, T. V. Yaryginoi, O. N. Kryazhkovoi. Moscow, NII SP, 2013, pp. 23–26.
4. Getmanets A. P. Napravleniya sovershenstvovaniya zakonodatel'stva otnositel'no byudzhetnogo kontrolya. Yuridicheskaya nauka, 2011, no. 2, pp. 134–141.
5. Chul E. M., Chul O. M., Barskii Yu. M. Sistema gosudarstvennogo finansovogo kontrolya: funktsionirovanie, problematika, optimizatsiya. Ekonomicheskoe prostranstvo, 2011, no. 45, pp. 193–202.

*Работа поступила
в редакцию 16.05.2016 г.*

*Принята к публикации
19.05.2016 г.*